

UIT HET BUITENLAND

BEROEPSUITOEFENING IN INTERNATIONAAL VERBAND

door *Prof. J. Brands.*

Nu er weer ijverig wordt gewerkt aan de voorbereiding van een wetelijke regeling van het accountantsberoep in ons land kan het van nut zijn, belangstelling te wekken voor vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, waaraan men niet voorbij kan gaan vóórdat definitieve maatregelen tot stand kunnen komen.

Het zal gewenst zijn hierbij ook aandacht te wijden aan de wijze, waarop het beroep wordt uitgeoefend in andere landen en of en hoe de officiële of semi-officiële regelingen daar luiden. Niet zozeer om lering te trekken uit voorbeelden of om na te gaan, in hoeverre de ontwikkeling samenhangt met de economische structuur in die landen. In ons land is het toch al moeilijk genoeg geworden voor de Overheid, om te bepalen wie nu eigenlijk accountant is, zodat men zelfs wel eens hoort spreken over de wenselijkheid, verschillende „klassen” van „accountants” te gaan onderscheiden!

Het is de practijk van de beroepsuitoefening, die dringend vereist, het internationale aspect niet uit het oog te verliezen. Het groter worden van de ondernemingen leidt in toenemende mate tot verspreiding van de bedrijfsuitoefening over verschillende landen of werelddelen. Dit geschiedt wederkerig: talrijke ondernemingen in ons land hebben vestigingen in het buitenland, filialen, dochtermaatschappijen, en het aantal vestigingen van buitenlandse ondernemingen in ons land is voortdurend stijgende.

Sommigen van onze accountants hebben in belangrijke mate werk te verrichten in het buitenland en buitenlandse accountants verrichten hun arbeid hier. Belangrijk is daarbij de organisatie van de kapitaalmarkten. Bij introductie van aandelen op sommige beurzen kunnen accountants-verklaringen worden vereist. Van welke accountants moeten die verklaringen zijn en hoe moeten zij luiden?

Amerikaans kapitaal stroomt naar Nederland, Amerikaanse ondernemingen stichten bedrijven in samenwerking met Nederlandse maatschappijen of stichten hier dochtermaatschappijen. Bij stichting van een bedrijf in Nederland met Amerikaanse financiering werd in sommige gevallen de pertinente eis gesteld, dat de jaarstukken moeten worden goedgekeurd door een Amerikaans accountant. De kapitaalverschaffers weten, welke betekenis een dergelijk certificaat, afgegeven door een Amerikaans accountant, heeft en daarom wensen zij een Amerikaanse accountantsverklaring, — niet die van een buitenlander.

In dit verband is de rubriek: Accounting and Auditing Problems, uit *The Journal of Accountancy* (American Institute of Accountants) van April 1954 de moeite van het bestuderen zeker waard.

De beschouwingen aldaar over het A.K.U.-prospectus mogen hier onvertaald, onverkort en zonder commentaar volgen.